

Ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT): Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas é uma ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) utilizada para promover a conscientização e a compreensão dos padrões de pensamento autocrítico e autojulgamento, visando aumentar a aceitação e a tolerância em relação a si mesmo.

Tematologia: Psicoterapia; Autoconhecimento; Autojulgamento; Autocrítica; Autoaceitação.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "identificação" deriva do Latim identificatio, que significa reconhecimento ou discernimento. "Autojulgamentos" é formado pelo prefixo auto-, que indica relação consigo mesmo, e "julgamentos", do Latim iudicamentum, que se refere à avaliação ou opinião sobre algo. "Autocríticas" é formado pelo prefixo auto-, indicando relação consigo mesmo, e "críticas", do Latim criticus, que se refere à capacidade de análise ou avaliação. Na Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), a Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas é uma estratégia terapêutica destinada a promover a autorreflexão e a compreensão dos processos mentais relacionados à autocrítica e ao autojulgamento.

Neologia: Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas é um neologismo técnico da Terapia de Aceitação e Compromisso.

II. Fatuística

Pensenologia: A Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas estimula o pensamento reflexivo sobre os padrões de pensamento negativo e autocrítico, promovendo uma maior clareza e discernimento em relação às avaliações internas.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Fatologia: Na prática clínica, a Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas envolve a exploração e o reconhecimento dos pensamentos e julgamentos negativos dirigidos a si mesmo. O terapeuta auxilia o cliente a identificar e nomear os pensamentos autocríticos, bem como a compreender as origens e padrões recorrentes desses pensamentos. Por meio de técnicas de mindfulness e autorreflexão, o cliente aprende a observar os autojulgamentos de forma objetiva e compassiva, sem se identificar com eles ou se engajar em lutas internas para controlá-los. O objetivo é promover uma relação mais compassiva e aceitadora consigo mesmo, reduzindo o impacto emocional e psicológico das autocríticas e permitindo uma maior liberdade e autenticidade na experiência pessoal.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas pode facilitar a dissolução de padrões de pensamento disfuncionais e a liberação de energias psíquicas estagnadas, promovendo uma maior harmonia e equilíbrio na esfera mental e emocional do cliente.

III. Detalhismo

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Sinergismologia: A Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas potencializa o sinergismo terapêutico quando combinada com outras técnicas da Terapia de Aceitação e Compromisso, como a definição de valores pessoais, o desenvolvimento de habilidades de mindfulness e a prática de ações comprometidas com o bem-estar pessoal.

Principiologia: A aplicação da Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas está fundamentada no princípio da autorreflexão compassiva, que preconiza a observação consciente e não julgadora dos processos mentais internos.

Codigologia: O uso ético da Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas está alinhado com o código de conduta profissional da Terapia de Aceitação e Compromisso, que preconiza o respeito à autonomia e dignidade do cliente, bem como a promoção de um ambiente terapêutico seguro e não julgador.

Tecnologia: Na prática clínica, a Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas pode ser facilitada por meio de técnicas de autorreflexão, registro de pensamentos automáticos e diário emocional, adaptadas às necessidades e preferências do cliente.

Enciclopédia da Conscienciologia

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta especializado em Terapia de Aceitação e Compromisso; Cliente em busca de estratégias para lidar com a autocrítica e o autojulgamento; Observador de si mesmo.

Masculinologia: O terapeuta facilitador na aplicação da Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas; o cliente engajado na prática da autorreflexão compassiva e na promoção do autoconhecimento.

Femininologia: A terapeuta sensível às experiências e desafios do cliente relacionados à autocrítica e ao autojulgamento; a cliente comprometida com o processo de aceitação e transformação pessoal.

Hominologia: O Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autocompassivus; o Homo sapiens conscienciologus.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas pode incluir a identificação de pensamentos negativos sobre o próprio desempenho, aparência física ou valor pessoal, promovendo uma maior compreensão e aceitação de si mesmo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Culturologia: A Cultura da Autorreflexão Compassiva valoriza a importância do autoconhecimento e da autocompaixão na promoção do bem-estar emocional e psicológico.

VI. Acabativa

A Identificação de Autojulgamentos e Autocríticas representa uma ferramenta essencial da Terapia de Aceitação e Compromisso, que permite ao cliente desenvolver uma relação mais compassiva e aceitadora consigo mesmo, promovendo a transformação pessoal e a melhoria da qualidade de vida. Por meio dessa abordagem centrada na autorreflexão compassiva, a Terapia de Aceitação e Compromisso oferece uma alternativa eficaz para lidar com os padrões autocríticos e promover uma vida mais significativa e valorizada.